

Adsorción de naranja de metilo en medio acuoso empleando un MOF de cobalto

J. S. Rodríguez Girón^{1,3}, R. Peña Rodríguez^{1,2}, D. J. Ramírez Herrera¹, L. E. Chiñas Rojas, J. M. Rivera Villanueva^{1,*}.

¹Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Veracruzana Prolongación Oriente 6, No. 1009, Colonia Rafael Alvarado, CP 94340 Orizaba, Veracruz, México.

²Facultad de Química, Universidad Nacional Autónoma de México, Circuito Exterior S/N, Coyoacán, Cd. Universitaria, CP 04510 Ciudad de México.

³Instituto Tecnológico Superior de Zongolica, Km 4 Carretera a la Compañía S/N, CP 95005 Tepetitlanapa, Zongolica, Ver.

Área de participación: Ingeniería Química

Resumen

En la presente investigación se evaluó la remoción del colorante azoico naranja de metilo (NM) empleando la técnica de adsorción y utilizando como adsorbente MOF a base de cobalto (MOF-Co), el cual se sintetizó a partir de nitrato de cobalto (II) hexahidratado, 4,4'-dipiridil (Bpy) y ácido 5-amino isoftálico (AAI). El MOF-Co se caracterizó mediante difracción de rayos X (DRX) de monocristal para corroborar su correcta síntesis. La remoción de NM se realizó en distintas concentraciones (286 a 1081 mg/L) y a diferentes tiempos de contacto (5 a 60 min). El proceso de adsorción de NM en el MOF-Co se describe mediante el modelo de Langmuir, el cual sugiere que la adsorción de moléculas de NM se realiza en la superficie del MOF-Co mediante la formación de una monocapa, la capacidad de adsorción máxima teórica (Q_m) calculada a partir del isoterma de Langmuir es de 2015 mg/g, muy superior a la de MOF reportados anteriormente.

Palabras clave: MOF, colorante azoico, naranja de metilo, adsorción.

Abstract

In the present research, the removal of azoic dye, methyl orange was evaluated using a cobalt-based MOF (MOF-Co) like adsorbent, the MOF-Co was synthesized by Cobalt nitrate (II) hexahydrate, 4,4'-dipyridyl (BPy) and 5-amino isophthalic acid (AAI). The MOF-Co was characterized by X-ray diffraction of single-crystal to confirm their correct synthesis. The removal of methyl orange was realized to different concentrations (286 to 1081 mg/L) and contact times (5 to 60 min). The adsorption of methyl orange onto MOF-Co is described by Langmuir model which suggests that the adsorption of methyl orange molecules is performed on the surface of MOF-Co forming a monolayer. Also, the maximum adsorption capacity theoretical (Q_m) was calculated by Langmuir isotherm is 2015 mg/g and it's superior than others MOF previously reported.

Key words: MOF, azoic dye, methyl orange, adsorption.

Introducción

La contaminación de las aguas superficiales y subterráneas con colorantes sintéticos es un grave problema ambiental y es una amenaza para el ser humano y la vida acuática [Gupta y col., 2013]. Varios tipos de tintes sintéticos se encuentran presentes en las aguas residuales de diferentes industrias, tales como textiles, de cuero, plástico, procesamiento de alimentos, cosméticos, papel, impresión, farmacéutica y fabricación de tintes [Chen y col., 2010]. Su descarga en la hidrosfera posee una fuente importante de contaminación debido a su visibilidad incluso a concentraciones muy bajas [Subbaiah & Kim, 2016]. Más allá de las consideraciones estéticas, los problemas ambientales más importantes relacionados con los colorantes son la absorción y reflexión de la luz solar que entra en el agua, lo que interfiere con el crecimiento de las bacterias, lo que limita a niveles suficientes para degradar biológicamente impurezas en el agua [Seow & Lim, 2016].

Para la eliminación de colorantes de aguas residuales se han investigado varios métodos, como los físicos, químicos y biológicos. Entre los métodos propuestos, la eliminación de colorantes mediante tecnologías de adsorción se considera uno de los métodos más eficientes, debido a que la adsorción no necesita una temperatura de operación alta y varios materiales colorantes pueden eliminarse simultáneamente [Haque y col., 2010].

El colorante NM está comúnmente presente en las descargas de efluentes de las industrias de fabricación de textiles, alimentos, productos farmacéuticos, impresión y papel, debido a la existencia del grupo cromóforo azo (N=N) y a su estructura aromática, es difícil eliminar el NM del agua residual mediante métodos de degradación química y biológica, al ser descargado al medio ambiente pueden causar una seria amenaza a las propiedades físicoquímicas del agua dulce y para la vida acuática [Cheah y col., 2013; Subbaiah & Kim, 2016; Zhai y col., 2018].

Los polímeros metal-orgánicos o MOF por sus siglas en inglés (Metal-Organic Frameworks), son una nueva clase de materiales microporosos, que consisten iones metálicos o cúmulos metálicos y ligandos orgánicos que se unen entre sí [Camacho y col., 2015]. En los últimos años, los MOF han sido ampliamente estudiados en diversos campos, incluyendo la catálisis, transporte de fármacos, adsorción, separación y luminiscencia [Zhao y col., 2017]. Entre estas aplicaciones, la adsorción es considerada como una de las aplicaciones más importantes de los MOF, que se puede atribuir a la alta porosidad y grandes áreas superficiales que poseen estos materiales, por lo cual se consideran un candidato serio para el tratamiento de aguas residuales industriales [Dias & Petit, 2015].

En la presente investigación se realizó la síntesis y caracterización mediante DRX de monocristal de un MOF a base de cobalto (MOF-Co) previamente reportado por Solis-Vazquez y col. en 2016. También se realizó el estudio de la adsorción del colorante NM en el MOF-Co, donde se evaluó la capacidad de adsorción con respecto al tiempo de contacto y mediante el modelo de Langmuir se describió a detalle el proceso de adsorción. Por último, se realizaron DRX de polvos cristalinos y microscopía SEM al MOF-Co antes y después de la adsorción de NM para corroborar la presencia del NM y la estabilidad del material en estudio.

Metodología

Materiales

Los reactivos para la síntesis del MOF-Co fueron adquiridos a MERCK. El ácido 5-aminoisoftálico (AAI) que presenta una fórmula molecular de $C_8H_7O_4$ y un peso molecular de 181.15 g/mol; el 4,4'-dipiridil (BPy) que posee una fórmula empírica de $C_{10}H_8N_2$ y presenta un peso molecular de 156.18 g/mol; el Nitrato de Cobalto II (hexahidratado) presenta una fórmula lineal de $Co(NO_3)_2 \cdot 6H_2O$ y su peso molecular es de 291.03 g/mol. el disolvente DMF tiene una fórmula empírica de C_3H_7NO y posee un peso molecular de 73.09 g/mol; el disolvente metanol tiene una fórmula empírica de CH_4O y su peso molecular es de 32.04 g/mol. El estándar de NM al 0.1% de colorante puro se obtuvo de laboratorio Hycel.

Equipos

La estructura de DRX de monocristal del MOF-Co se obtuvo en un equipo Oxford Gemini ($\lambda MoK\alpha = 0.71073$) con detector de área y un sistema de baja temperatura Cyojet. La DRX de polvos cristalinos para comprobar algún cambio estructural en el MOF se realizó en un equipo Bruker AXS modelo D2 PHASER el cual cuenta con un detector unidimensional LYNXEY. Las mediciones de microscopía electrónica de barrido (SEM) para analizar la superficie del material en cuestión después de la remoción de NM se realizaron con un equipo JEOL JSM-5900-LV. Para la remoción de colorante NM se utilizaron parillas con agitación magnética Thermo Scientific modelo SP131325 que alcanza una velocidad de 1200 rpm. Para sedimentar el material después de la prueba de adsorción se utilizó un equipo de centrifugación marca Hettich Zentrifugan modelo 1401-01, que tiene un máximo de velocidad de centrifugado de 4000 rpm. La lectura de absorbancias para la curva de calibración al igual que las de los sobrenadantes, fueron realizadas en un espectrofotómetro UV-vis en disolución marca Thermo Scientific modelo Genesis 20.

Síntesis del MOF-Co

La síntesis se realizó mediante el procedimiento reportado por Solis-Vazquez y colaboradores en 2016 [12]: Se disolvieron 0.2 g (1.28 mmol) de BPy en 7.5 mL de MeOH, por separado, 0.2318 g (1.28 mmol) de nitrato de cobalto hexahidratado fueron disueltos en 7.5 mL de agua desionizada, por último, 0.3724 g (1.28 mmol) de AAI fueron disueltos en 10 mL de DMF. Las tres soluciones se mezclaron entre sí, la mezcla resultante fue colocada en un contenedor de teflón el cual fue puesto y sellado en un reactor de acero inoxidable, el cual se colocó una

mufla programable con una rampa que alcanzó los 120°C y se mantuvo por 72 h. En la Figura 1 se observa el esquema de la reacción realizado mediante la herramienta de dibujo ChemDraw 17.0.

Figura 1. Esquema de la reacción de síntesis del MOF-Co

Pruebas de adsorción de NM

Primero se realizó una curva de calibración para el colorante NM, se usaron soluciones con concentraciones de 0 a 30 mg/L midiendo sus respectivas absorbancias a una longitud de onda de 464 nm.

Para las pruebas de adsorción, se prepararon soluciones con concentraciones de 200 a 1000 mg/L para el caso de los 3 colorantes. La concentración exacta de las soluciones de los colorantes fue obtenida mediante análisis en UV-vis leyendo sus absorbancias en sus respectivas longitudes de onda. Las pruebas de adsorción se realizarán por lotes en matraces Erlenmeyer de 50 mL, en los cuales se agregaron aproximadamente 10 mL de solución y 5 mg del MOF-Co, posteriormente se agitaron a una velocidad de 600 rpm a tiempos de contacto de 5 a 60 minutos. Finalizada la agitación, las muestras se centrifugaron a 4000 rpm durante 8 minutos, terminado el centrifugado, se realizaron lecturas de la absorbancia de los sobrenadantes.

Para obtener la concentración del sobrenadante, se interpolaron los valores de absorbancia en la curva de calibración, mediante la fórmula de interpolación lineal, la cual se observa en la ecuación 1, donde las coordenadas del eje X pertenecen a unidades de concentración expresadas en mg/L y las coordenadas del eje Y pertenecen a la absorbancia.

$$X2 = \frac{(Y2-Y1)(X3-X1)}{(Y3-Y1)} + X1 \quad (1)$$

La capacidad de adsorción del MOF-Co fue calculada con la ecuación 2 Donde Q_t es la capacidad de adsorción de NM con respecto al tiempo (mg/g), C_o y C_t son las concentraciones iniciales y con respecto al tiempo de NM (mg/L), V es el volumen de la solución utilizado (L) y m es la masa del adsorbente (mg) [Tan y col., 2015].

$$Q_t = \frac{(C_o - C_t)V}{m} \quad (2)$$

El isoterma de Langmuir en su forma lineal se expresa en la ecuación 3, donde C_e es la concentración de NM en el equilibrio (mg/L), Q_e es la capacidad de adsorción de NM en el equilibrio, Q_m es la capacidad máxima de adsorción teórica de la monocapa (mg/g) y K_L es la constante de afinidad (L/mg) [Shen y col. 2015].

$$\frac{C_e}{Q_e} = \frac{1}{Q_m K_L} + \frac{C_e}{Q_m} \quad (3)$$

Resultados y discusión

Caracterización del MOF-Co

De la reacción de síntesis solvotérmica de los ligandos BPy y AAI con nitrato de cobalto (II) hexahidratado se obtuvo un sólido de color púrpura altamente cristalino con forma de aguja (Figura 2), aptos para DRX de

monocristal, el rendimiento de la reacción fue del 78%. El MOF-Co es insoluble en los disolventes EtOH, MeOH, DMF, DMSO y H₂O, presenta estabilidad térmica a temperaturas mayores de 350°C y posee una carga iónica superficial catiónica de 9 mV a un pH de 9.

Figura 2. MOF-Co visto desde microscopio óptico con aumento de 30x

En la Tabla 1 se muestran las características del MOF-Co obtenidas mediante la DRX de monocristal. La figura 3 muestra la unidad asimétrica, la coordinación del átomo de cobalto y la celda unitaria del MOF-Co la cual se obtuvo mediante el software Mercury 4.1.2. La fórmula molecular de la unidad asimétrica (Figura 3 a) es de C₁₄H₁₄N₂O₆Co y posee un peso de 365.2 g/mol. El átomo de cobalto se encuentra coordinado a 4 átomos de oxígeno y a 2 átomos de nitrógeno, presentando una forma de octaedro altamente distorsionado la cual se observa en la Figura 3b. También hay que mencionar que una molécula de H₂O se encuentra enlazada por medio de puentes de hidrógeno a la estructura base del MOF-Co.

El MOF-Co cristalizó en un sistema monoclinico, en el que los vértices son diferentes entre sí ($a \neq b \neq c$) y dos de sus tres ángulos son iguales a 90°C. El grupo espacial que presenta es P 2₁/c, donde P significa primitivo, esto se refiere a que la celda unitaria (Figura 3 c) contiene un solo punto de simetría en la red; la segunda parte son ajustes de caracteres que representan elementos de simetría del grupo espacial ya sea un eje o un plano, para este caso es 2₁/c esto quiere decir, que tiene simetría en un eje de rotación de 180 grados en dirección del eje c. Las características obtenidas mediante la DRX de monocristal son similares a las reportadas previamente por Solis-Vazquez y col. en 2016, por lo cual se comprueba que la síntesis del MOF-Co se realizó de manera correcta.

Tabla 1. Características del MOF-Co

Formula empírica	C ₁₄ H ₁₄ N ₂ O ₆ Co
Peso de la formula	365.2
Sistema cristalino	Monoclinico
Grupo espacial	P 2 ₁ /c
Dimensiones de la celda unitaria (Å, °):	
a	12.2940 (4)
b	7.7130 (1)
c	15.8820 (4)
α	90.000 (0)
β	105.710 (2)
γ	90.000 (0)

Figura 3. MOF-Co a) unidad asimétrica; b) coordinación del átomo de Co; c) Celda unitaria (los átomos de hidrógeno se omiten para una mejor vista)

Remoción de colorante NM

Para la remoción de NM las concentraciones exactas de colorante fueron las siguientes: 286.7, 455.2, 641.16, 874.12 y 1081.12 mg/L. En la Figura 4 se observa la remoción de colorante NM que consigue el MOF-Co.

Figura 4. Remoción de colorante NM mediante el MOF-Co

La capacidad máxima de adsorción (Q_{max}) experimental del MOF-Co para NM fue de 1488.91 mg/g, alcanzada a un tiempo de contacto de 45 minutos en la solución con concentración 1081.12 mg/L. El comportamiento de la capacidad de adsorción de NM con respecto al tiempo (Q_t) del MOF-Co se observa en la Figura 5 a. Las pruebas de remoción demostraron que el compartimento de la Q_t es similar en las 5 concentraciones de NM, va en aumento en los tiempos de entre 5 a 45 minutos y de 45 a 60 minutos el MOF logra una capacidad de adsorción en equilibrio (Q_e), ya que no se nota un cambio significativo entre ambos puntos.

En la Figura 5 b se observa el isoterma Langmuir de la adsorción del colorante NM en el MOF-Co el cual presenta un R^2 de 0.99611, el valor de la Q_m es obtenido mediante el modelo de Langmuir es 2015.4 mg/g y el valor de KL es 0.0072 L/mg. La isoterma de Langmuir se basa en la suposición de que el proceso de adsorción tiene lugar en sitios homogéneos específicos en la superficie adsorbente, y una vez que una molécula de tinte ocupa un sitio, no es posible un proceso de adsorción adicional en la monocapa [Lin y col., 2014].

La Q_m de del MOF-Co para NM de 2015.4 mg/g es ampliamente superior al compararla con la Q_m del MOF 235 que es 477 mg/g [Haque y col., 2011]. El MOF 235 hasta la fecha era el adsorbente de tipo MOF reportado en la

literatura con la mayor capacidad de adsorber NM, sin embargo, los resultados presentados por el MOF-Co son superiores, debido a que su Q_m para NM es cinco veces mayor a la reportada por el MOF 235, colocándolo como la mejor opción dentro de su clase para remover NM.

Figura 5. a) Efecto del tiempo de contacto en la capacidad de adsorción del MOF-Co para el colorante NM b) Isotherma de Langmuir de la adsorción de NM en el MOF-Co

La técnica espectroscópica utilizada con el fin corroborar la adsorción del colorante NM y detectar algún cambio en la estructura del MOF-Co, fue la DRX de polvos cristalinos. En la Figura 6 se muestra el difractograma del MOF-Co antes y después de la remoción de NM. Al comparar el difractograma del MOF-Co posterior a la remoción de NM, se observa que este presenta la misma fase cristalina del MOF sin colorante, sin embargo, se nota una disminución de su intensidad, lo cual indica que se ha perdido cristalinidad debido a la presencia del NM, sin embargo al no haber cambio en el patrón también se confirma que el MOF no ha sufrido una modificación estructural, por lo cual se sugiere que el proceso de adsorción que se lleva a cabo es una fisiorción.

Figura 6. Difractograma de polvos cristalinos del MOF 01 antes y después de la remoción de NM

Se realizó una microscopía SEM para corroborar la adsorción en NM en el MOF-Co, la cual se muestra en la Figura 7, se observa que el MOF-Co presenta una superficie limpia sin aglomeraciones antes de la remoción de NM (Figura 7 a), posterior a la remoción se observa que hay aglomeraciones de moléculas adheridas a la superficie (Figura 7 b), lo cual comprueba que son las moléculas del colorante NM que se encuentran adsorbidas en la superficie del MOF-Co.

Figura 7. Micrografía SEM de la superficie del MOF a) antes de la remoción de NM, b) posterior a la remoción de NM

Trabajo a futuro

Evaluar el comportamiento del MOF-Co en la adsorción de otra clase de colorantes, como catiónicos o no iónicos, posteriormente, realizar experimentos con agua residual industrial.

Conclusiones

Mediante la DRX de monocristal se corroboró la correcta síntesis del MOF-Co. En el apartado de la remoción de colorantes se encontró que el MOF-Co alcanza un equilibrio en la adsorción de NM entre los 45 y 60 minutos. La isoterma de adsorción de Langmuir demostró que el proceso de adsorción de NM en el MOF-Co se lleva a cabo mediante la formación de una monocapa. La capacidad de adsorción máxima teórica (Q_m) de 2015.4 mg/g calculada a partir del modelo de Langmuir indica que el MOF-Co es un excelente adsorbente de colorante NM. La microscopía SEM y la DRX de polvos cristalinos comprobaron la presencia del colorante NM en la superficie del MOF, la DRX de polvos también demostró que el MOF-Co no sufre cambios estructurales, por lo que el proceso de adsorción de NM en el MOF-Co se considera una fisisorción. En base a los resultados obtenidos, se concluye que el MOF-Co es una alternativa viable para utilizarse como adsorbente de colorantes azoicos o aniónicos en medio acuoso, debido a que son las clasificaciones de colorantes en las cuales se encuentra el NM.

Referencias

1. Camacho, B. C. R., Ribeiro, R. P. P. L., Esteves, I. A. A. C., & Mota, J. P. B. (2015). Adsorption equilibrium of carbon dioxide and nitrogen on the MIL-53 (Al) metal organic framework. *Separation and Purification Technology*, 141, 150–159.
2. Cheah, W., Hosseini, S., Khan, M. A., Chuah, T. G., & Choong, T. S. Y. (2013). Acid modified carbon coated monolith for methyl orange adsorption. *Chemical Engineering Journal*, 215–216(January), 747–754.
3. Chen, S., Zhang, J., Zhang, C., Yue, Q., Li, Y., & Li, C. (2010). Equilibrium and kinetic studies of methyl orange and methyl violet adsorption on activated carbon derived from Phragmites australis. *Desalination*, 252(1–3), 149–156.
4. Dias, E. M., & Petit, C. (2015). Towards the use of metal-organic frameworks for water reuse: A review of the

recent advances in the field of organic pollutants removal and degradation and the next steps in the field. *Journal of Materials Chemistry A*, **3**(45), 22484–22506.

5. Gupta, V. K., Kumar, R., Nayak, A., Saleh, T. A., & Barakat, M. A. (2013). Adsorptive removal of dyes from aqueous solution onto carbon nanotubes: A review. *Advances in Colloid and Interface Science*, **193–194**, 24–34.
6. Haque, E., Jun, J. W., & Jung, S. H. (2011). Adsorptive removal of methyl orange and methylene blue from aqueous solution with a metal-organic framework material, iron terephthalate (MOF-235). *Journal of Hazardous Materials*, **185**(1), 507–511.
7. Haque, E., Lee, J. E., Jang, I. T., Hwang, Y. K., Chang, J. S., Jegal, J., & Jung, S. H. (2010). Adsorptive removal of methyl orange from aqueous solution with metal-organic frameworks, porous chromium-benzenedicarboxylates. *Journal of Hazardous Materials*, **181**(1–3), 535–542.
8. Lin, S., Song, Z., Che, G., Ren, A., Li, P., Liu, C., & Zhang, J. (2014). Adsorption behavior of metal-organic frameworks for methylene blue from aqueous solution. *Microporous and Mesoporous Materials*, **193**, 27–34.
9. Seow, T. W., & Lim, C. K. (2016). Removal of Dye by Adsorption : A Review, *11*(4), 2675–2679.
10. Shen, T., Luo, J., Zhang, S., & Luo, X. (2015). Hierarchically mesostructured MIL-101 metal-organic frameworks with different mineralizing agents for adsorptive removal of methyl orange and methylene blue from aqueous solution. *Journal of Environmental Chemical Engineering*, **3**(2), 1372–1383.
11. Solís-Vásquez, L. D., Chiñas-Rojas, L. E., Ramírez-Herrera, D. J., Rivera-Villanueva, J. M. & Peña-Rodríguez, R. (2016) Adsorción-eliminación de metales pesados presentes en soluciones acuosas mediante el uso del MOF [Co(AAI)3(BPy) (MeOH)]_n. *Journal CIM*, **4**(1), 832-839
12. Subbaiah, M. V., & Kim, D. S. (2016). Adsorption of methyl orange from aqueous solution by aminated pumpkin seed powder: Kinetics, isotherms, and thermodynamic studies. *Ecotoxicology and Environmental Safety*, **128**, 109–117.
13. Tan, F., Liu, M., Li, K., Wang, Y., Wang, J., Guo, X., Song, C. (2015). Facile synthesis of size-controlled MIL-100(Fe) with excellent adsorption capacity for methylene blue. *Chemical Engineering Journal*, **281**, 360–367.
14. Zhai, L., Bai, Z., Zhu, Y., Wang, B., & Luo, W. (2018). Fabrication of chitosan microspheres for efficient adsorption of methyl orange. *Chinese Journal of Chemical Engineering*, **26**(3), 657–666.
15. Zhao, S., Chen, D., Wei, F., Chen, N., Liang, Z., & Luo, Y. (2017). Removal of Congo red dye from aqueous solution with nickel-based metal-organic framework/graphene oxide composites prepared by ultrasonic wave-assisted ball milling. *Ultrasonics Sonochemistry*, **39**(June), 845–852.